

УДК 343.533

Новіков Олег Володимирович –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Oleg V. Novikov –

candidate of juridical sciences,
assistant of the department of criminology and criminal-executive law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine)

Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки

У статті розглянуто особливості кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки. Проаналізовано окремі елементи складів злочинів проти інтелектуальної власності, встановлено види та розміри покарань, що передбачені за кримінальні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, а також практика їх застосування. На підставі проведеного дослідження, зроблено висновки щодо удосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти інтелектуальної власності в Україні.

Ключові слова: інтелектуальна власність, правова охорона інтелектуальної власності, кримінальні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, злочини проти інтелектуальної власності, кримінальна відповідальність за злочини проти інтелектуальної власності.

В статье рассмотрены особенности уголовно-правовой охраны прав интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах Америки. Проанализированы отдельные элементы составов преступлений против интеллектуальной собственности, установлены виды и размеры наказаний, предусмотренные за уголовные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности, а также практика их применения. На основании проведенного исследования, сделаны выводы по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против интеллектуальной собственности в Украине.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правовая охрана интеллектуальной собственности, уголовные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности, преступления против интеллектуальной собственности, уголовная ответственность за преступления против интеллектуальной собственности.

O.V. Novikov Criminal Legal Protection of Intellectual Property Rights in the United States of America

The article is dedicated to the research of criminal responsibility for crimes against intellectual property in the United States of America. The author mentions the following peculiarities of the criminal legal protection of intellectual property in the USA: 1) the blanket disposition of criminal law norms in this area, which is provided with a broad, detailed legislative base and legal precedents that govern the relations related to intellectual property; 2) a combination of criminal and civil liability for offenses against intellectual property rights, special procedure for bringing criminal liability for certain crimes in this area; 3) large punishment for crimes against intellectual property; 4) the absence of a separate chapter in the U.S. Code, which would combine a group of crimes against intellectual property rights. The author also analyzes some elements essential to the crimes against intellectual property, the types and sizes of penalties provided for criminal offenses in the field of

intellectual property, as well as the practice of their application. The crimes against intellectual property in the United States include: 1) criminal infringement of copyright (17 U.S.C. §506 Section A); 2) fraudulent copyright notice (17 U.S.C. §506 Section C); 3) fraudulent removal of copyright notice (17 U.S.C. §506 Section D); 4) false representation of a material fact in the application for copyright registration (17 U.S.C. §506 Section E); 5) trafficking in counterfeit labels, illicit labels, or counterfeit documentation or packaging (17 U.S.C. §2318); 6) unauthorized fixation of and trafficking in sound recordings and music videos of live musical performances (17 U.S.C. §2319A); 7) unauthorized recording of Motion pictures in a Motion picture exhibition facility (17 U.S.C. §2319B); 8) trafficking in counterfeit goods or services (17 U.S.C. §2320); 9) economic espionage 17 U.S.C. §1831); 10) theft of trade secrets (17 U.S.C. §1832); 11) counterfeiting Indian Arts and Crafts Board trade mark (17 U.S.C. §1158); 12) circumvention of copyright protection systems (17 U.S.C. § 1201-1205); 13) unauthorized reception of cable services (47 U.S.C. § 553); 14) unauthorized publication or use of communications (47 U.S.C. § 605). Based on the study, conclusions were made on improving the criminal liability for crimes against intellectual property in Ukraine.

Keywords: *intellectual property, legal protection of intellectual property, criminal offenses in the field of intellectual property, crimes against intellectual property, criminal liability for crimes against intellectual property.*

Постановка проблеми. Ефективна правова охорона інтелектуальної власності в епоху становлення та розвитку постіндустріальної економіки являє собою стратегічне завдання для будь-якої держави. Слід погодитися, що на сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу, в цілому створено належне цивільно-правове регулювання сфери інтелектуальної власності. Цьому сприяло, з одного боку, розробка та підписання значної кількості міжнародних договорів та інших угод, а, з іншого боку, стрімкий розвиток національного цивільного законодавства та доктрини в умовах відповідних соціальних викликів.

Але незважаючи на наявність значної кількості способів та засобів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, держава та конкретні правовласники не в змозі забезпечити ефективне стримування неправомірної поведінки, що порушує відповідні майнові та немайнові права інтелектуальної власності. Окрім цього, порушення прав інтелектуальної власності часто виключає наявність реальних збитків та безпосереднього «контакту» з правовласником, у зв'язку з цим, факти таких правопорушень природно залишаються невідомими для потерпілих. За даними деяких дослідників доходи від обігу контрафактної продукції можна взагалі порівняти з доходами від незаконного обігу наркотичних засобів та зброї [1, с. 419–420]. Таким чином, високий рівень суспільної

небезпеки зазначених правопорушень для особи, суспільства та держави є очевидним.

Саме через ці та деякі інші причини, держава була вимушена запровадити низку публічно-правових засобів охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, основне місце серед яких зайняла кримінальна репресія.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремими проблемами кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності займалися такі вчені, як П. П. Андрушко, П. С. Берзін, В. Д. Гулкевич, М. В. Карчевський, С. Я. Лихова, А. С. Нерсесян, О. Е. Радутний, В. Б. Харченко, С. О. Харламова та ін. Зазначені вчені досліджуючи окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти інтелектуальної власності в той же час торкалися й зарубіжного досвіду у цій сфері.

Невирішені раніше проблеми. Разом з цим, на сьогодні норми Кримінального кодексу України (далі – КК України), що передбачають покарання за злочини у сфері інтелектуальної власності, залишаються недосконалими, «архаїчними» та складними у правозастосуванні. А останні зміни у ці норми, які були внесені Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23 березня 2017 р. № 1977-VIII, не тільки не вирішили існуючі проблеми, але й породили й нові [2, с. 180–183]. У зв'язку з цим, кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності потребує

якнайшвидшого реформування, зокрема шляхом впровадження зарубіжного досвіду.

Метою статті є встановлення особливостей кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у Сполучені Штати Америки (далі – США) та розробка пропозицій щодо удосконалення норм КК України, що передбачають відповідальність за злочини проти інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. США належать до числа високорозвинутих країн світу, економіка яких базується на формуванні та використанні інтелектуального капіталу, а також впровадженні інноваційних технологій у всі сфери суспільного життя. За оцінкою уряду США, приблизно 45,5 млн громадян (а це близько 30% від усього працюючого населення країни) зайняті на тих галузях промисловості, які пов'язані з використанням інтелектуальної власності [3], а порушення прав інтелектуальної власності спричиняє величезні збитки країні. Таким чином, охорона та захист прав інтелектуальної власності американців вже не одне десятиріччя є головним пріоритетом уряду країни.

Як і в будь-якій іншій країні, важливе місце у системі правової охорони інтелектуальної власності в США займає встановлення кримінальної відповідальності. Американське законодавство з цього питання має певні особливості та достатнім чином регламентоване, що дозволяє ефективно проводити кримінальне переслідування винних осіб. У зв'язку з цим, як вже зазначалося, дослідження досвіду кримінально-правової охорони права інтелектуальної власності у США може бути корисним при вдосконаленні українського законодавства у цій сфері.

Розпочнемо наше дослідження з **особливостей** кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в США.

По-перше, за загальним правилом диспозиції норм, що встановлюють кримінальну відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, є бланкетними та відсилають до різних нормативно-правових актів, серед яких, зокрема: Звід законів США (Глава 57 Розділу 7 – «Захист сортів рослин»; Глава 22 Розділу 15 – «Торговельні марки»; Глава 63 Розділ 15 – «Технологічні інновації»; Розділ 17 – «Авторські права»; Розділ 35 –

«Патенти» тощо), Закон про захист комерційної таємниці від 2016 р., Закон про пріоритетизацію ресурсів та організацій у галузі інтелектуальної власності від 2008 р. та деякі ін. Окрім федерального законодавства існує значна кількість законів штатів, місцевих законів та судових прецедентів, які присвячені окремим питанням, що пов'язані зі сферою інтелектуальної власності. Безумовно чинні законодавчі акти та прецеденти комплексно враховуються під час кваліфікації дій правопорушника та в процесі кримінального провадження.

Також слід окремо сказати про високу якість та детальність законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності та наявність окремих положень, що досі відсутні в українському законодавстві (наприклад, низка обмежень виключних прав тощо).

По-друге, для американської правової системи охорони права інтелектуальної власності характерним є те, що кримінальна відповідальність не відмежовується від цивільної, а настає одночасно з нею [4, с. 46]. Це зумовлено тим, що правові норми, які визначають види та ознаки порушень права інтелектуальної власності, є загальними як для цивільно-правового регулювання, так і для кримінально-правового (наприклад, § 501 Розділу 17 Зводу законів США визначає поняття порушення авторського права). У деяких випадках, наприклад, кримінальна відповідальність може наставати за невиконання рішення суду про усунення порушень права інтелектуальної власності чи відшкодування збитків у цивільному провадженні тощо.

По-третє, деякі порушення права інтелектуальної власності, які традиційно є кримінально караними в українському законодавстві, не є такими у США. Так, наприклад, порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо зазвичай не є кримінальним правопорушенням. У зв'язку з цим, спори про порушення патентів незалежно від розміру збитків розглядаються виключно в цивільному провадженні. Іноді деякі справи перетворюються на справжні «патентні війни» та тривають не один рік [5].

По-четверте, характерною особливістю кримінально-правової охорони права інтелектуальної власності є значні граничні

розміри покарання за порушення виключних немайнових та майнових прав. Наприклад, стосовно штрафу у більшості випадків санкції відповідних статей передбачають або відсилку до загального правила призначення покарання у виді штрафу (§ 3571 и § 3572 Розділу 18 Зводу законів США), або встановлюють більший, ніж загальноновстановлений розмір (окрім деяких незначних порушень авторського права). Таким чином, у більшості випадків за вчинення злочину проти інтелектуальної власності особу може бути оштрафовано на суму до 250 тис. дол. (загальний розмір штрафу для фізичних осіб) або до 500 тис. дол. (загальний розмір штрафу для юридичних осіб). В той же час, за торгівлю контрафактними товарами фізична особа може бути оштрафована на суму до 2 млн дол., а юридична особа – до 15 млн дол.

Окрім цього, передбачені значні строки тюремного ув'язнення. Так, за порушення авторського права (§ 506 Розділу 17 Зводу законів США та § 2319 Розділу 18 Зводу законів США) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, а у разі повторного вчинення – на строк до 10 років. У свою чергу, за торгівлю контрафактними товарами передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, а у разі повторного вчинення – до 20 років.

Що стосується практики призначення покарання за злочини проти інтелектуальної власності в США, то вона також складає науковий інтерес. Тільки через судову практику можна побачити реальне ставлення суб'єктів правозастосування до відповідних положень законодавства. Так, у 2002 р. у штаті Каліфорнія було засуджено чоловіка до трьох років позбавлення волі за продаж більш ніж однієї тисячі підроблених продуктів дитячого харчування. У 2003 р. у штаті Південна Кароліна було засуджено чоловіка до семи років позбавлення волі та штрафу 3,5 млн дол. за продаж підробленого взуття Nike. У січні 2004 р. у штаті Алабама чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі та штрафу у розмірі 45 тис. дол. за продаж підроблених пестицидів. У квітні 2004 р. у штаті Іллінойс було засуджено чоловіка до трьох років позбавлення волі за розповсюдження 200 DVD дисків з відомими кінострічками [6, с. 15–16]. У квітні 2018 р. було засуджено до 2 років позбавлення волі та штрафу

у розмірі 100 тис. доларів засновника та генерального директора ІТ-компанії «TERIX» за шахрайське заволодіння інтелектуальною власністю на суму більш ніж 10 млн дол. [7]. 15 лютого 2018 р. китайського вченого було засуджено 121 міс. позбавлення волі за змову з метою викрадення зразків різноманітних рисових насіннь з Канзаського біофармацевтичного дослідницького центру [8].

Аналізуючи вище наведені приклади із судової практики, можна зробити висновок про доволі принципові позиції суддів у США щодо призначення суворих покарань за злочини у сфері інтелектуальної власності. Зазначене суттєво відрізняється від українських реалій, де судді призначають за злочини проти інтелектуальної власності в основному або штраф (40,6%) у розмірі до 3400 грн. (83,7%), або позбавлення волі з обов'язковим звільненням від відбування покарання з випробуванням (56%).

По-н'яте, у Зводі законів США відсутня окрема глава, яка б об'єднала досліджувану групу злочинів. Так, норми, що передбачають кримінальну відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, містяться у двох главах Розділу 18 (Глава 90 «Захист комерційної таємниці» та Глава 113 «Викрадене майно») та у §506 Розділу 17 Зводу Законів США. Слід зазначити, що розміщення окремих злочинів проти права інтелектуальної власності у розділі «Викрадене майно» відповідає цивільно-правовій доктрині США, в якій домінуючою є пропріетарна теорія права інтелектуальної власності [9, с. 67–68]. Представники цієї теорії ототожнюють права творців та інших осіб на результати інтелектуальної та творчої діяльності з правом власності на матеріальні об'єкти (речовим правом) [10, с. 239].

Правове регулювання **кримінально-правової охорони авторського права та суміжних прав** у США здійснюється §506 та § 1201–1205 Розділу 17 Зводу Законів США, §§2318–2319В Розділу 18 Зводу Законів США, §553 та §605 Розділу 47 Зводу Законів США.

Так, §506 Розділу 17 Зводу Законів США, яким визначено чотири види злочинів у сфері авторського права. По-перше, це «умисне порушення авторського права». Відповідно до цього параграфа, порушення авторського права буде вважатися злочином, якщо воно вчинене: (а) з метою одержання прибутків або іншої вигоди,

або (б) шляхом відтворення чи розповсюдження протягом 180-денного періоду одного або більше примірників одного чи декількох творів, захищених авторським правом, на суму понад 1000 доларів США, або (в) шляхом поширення у комп'ютерній мережі твору, підготовленого для комерційного поширення. По-друге, це «шахрайське використання повідомлення про авторське право», тобто нанесення на примірниках творів недостовірного маркування про те, що вони захищені авторським правом у випадку, якщо винний знав про недостовірність такого маркування. По-третє, це «шахрайське видалення повідомлення про авторське право», тобто взагалі знищення маркування про те, що твір перебуває під захистом авторського права. По-четверте, це «умисне подання неправдивих даних під час реєстрації авторського права на твір». Три останні злочини вважаються незначними та за їх вчинення передбачено штраф до 2500 доларів США. У свою чергу, за такий злочин, як «умисне порушення авторського права», передбачено від 1 до 10 років позбавлення волі (залежно від кваліфікуючих та інших обставин), а також штраф до 250 тис. доларів США.

У §§1201–1205 цього ж Розділу передбачена кримінальна відповідальність за обхід систем захисту авторського права, зокрема шляхом створення та розповсюдження технічних засобів обходу технології захисту від несанкціонованого злому як з метою отримання майнової вигоди, так і без такої, а також кримінальна відповідальність за «кардшерінг». У свою чергу, Глава 113 («Викрадене майно») Розділу 18 Зводу законів США передбачає кримінальну відповідальність за: торгівлю підробленими (контрафактними) об'єктами авторського права та інше порушення авторського права (§2318); несанкціонований звуко- чи відеозапис музичних творів або «живих» виступів/концертів (§2319А); несанкціонований запис відеофільмів (§2319В).

Окрім цього, окремі положення кримінально-правової охорони авторського права закріплені у Розділі 47 Зводу Законів США, який передбачає 2 видів злочинів: несанкціонований прийом кабельних послуг (§553) та несанкціоноване оприлюднення чи використання повідомлень (§605).

Що стосується правового регулювання *кримінально-правової охорони промислової власності* у США, то воно здійснюється §1831, §1832, §2320 Розділу 18 Зводу законів США.

Так, у §2320 закріплена кримінальна відповідальність за незаконне використання знаків для товарів та послуг, а також торгівлю контрафактними товарами та послугами. Серед кваліфікованих складів цього злочину слід відмітити торгівлю підробленими товарами військового призначення та фальсифікація лікарських засобів. При цьому, окремо під кримінально-правовою охороною перебувають об'єкти права інтелектуальної власності американських індіанців. Так, у §1158 Глави 53 Розділу 18 Зводу законів США встановлена кримінальна відповідальність за підробку торгових марок у галузі індіанського мистецтва та ремесел.

Окрема глава Розділу 18 Зводу законів США присвячена кримінально-правовій охороні комерційної таємниці. Так, у Главі 90 («Захист комерційної таємниці») містяться два склади злочинів: «Економічний шпіонаж» (§1831) та «Крадіжка комерційної таємниці» (§1832).

Висновок. Розглянувши та проаналізувавши особливості кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у США, слід зробити деякі пропозиції стосовно реформування українського кримінально-правового законодавства. По-перше, доречним було б передбачити окрему кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження технічних засобів обходу технології захисту від несанкціонованого злому у сфері авторського права.

По-друге, передбачити спеціальну щодо ст. 176 КК України норму, яка б передбачала кримінальну відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет. При цьому змінити конструкцію складу вказаного злочину з матеріального на формальний, видаливши розмір матеріальної шкоди та закріпивши таку обов'язкову ознаку як кількість скачувань та вартість предмета злочину за аналогією з законодавством США. Зазначене спростило б процес доказування та сприяло б більш швидкому розгляду справ щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Сподіваємось, що зазначені пропозиції будуть обговорені у науковій спільноті.

Список використаних джерел:

1. Харченко В. Б. Щодо необхідності кримінально-правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. *10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 жовт. 2011 р.). Харків: Право, 2011. С. 419–420.
2. Новіков О. В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти інтелектуальної власності. *Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності* : матеріали наук. полілогу (м. Харків, 7 вересня 2018 р.). Харків, Право, 2018. 208 с. С. 180–183.
3. USTR Releases 2018 Special 301 Report on Intellectual Property Rights. URL: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/ustr-releases-2018-special-301-report>.
4. Нерсесян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: моногр. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. 192 с.
5. Apple and Samsung End Smartphone Patent Wars. URL: <https://www.nytimes.com/2018/06/27/technology/apple-samsung-smartphone-patent.html>.
6. Report of The Department Of Justice's Task Force On Intellectual Property – October 2014. URL: https://www.justice.gov/sites/default/files/olp/docs/ip_task_force_report.pdf.
7. Co-Owner & CEO of Computer Company Sentenced for Conspiring to Steal Intellectual Property. URL: <https://www.justice.gov/usao-sdoh/pr/co-owner-ceo-computer-company-sentenced-conspiring-steal-intellectual-property>.
8. Chinese Scientist Sentenced to Prison In Theft of Engineered Rice. URL: <https://www.justice.gov/usao-ks/pr/chinese-scientist-sentenced-prison-theft-engineered-rice>.
9. Право інтелектуальної власності: акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ, Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
10. Сандул В. А. Гносеологічно-правова характеристика інтелектуальної власності. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2011. Вип. 7. С. 238–242.

References:

1. Kharchenko V. B. Shchodo neobkhydnosti kryminalno-pravovoi okhorony prav na ob'iekty intelektualnoi vlasnosti. 10 rokiv chynnosti Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: problemy zastosuvannia, udoskonalennia ta podalshoi harmonizatsii iz zakonodavstvom yevropeiskykh krain : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (13–14 zhovt. 2011 r.). Kharkiv: Pravo, 2011. S. 419–420.
2. Novikov O. V. Deiaki problemy kryminalnoi vidpovidalnosti za zlochyny proty intelektualnoi vlasnosti. Fundamentalni problemy kryminalnoi vidpovidalnosti : materialy nauk. polilohu (m. Kharkiv, 7 veresnia 2018 r.). Kharkiv, Pravo, 2018. 208 s. S. 180–183.
3. USTR Releases 2018 Special 301 Report on Intellectual Property Rights. URL: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/ustr-releases-2018-special-301-report>.
4. Nersesian A. S. Kryminalno-pravova okhorona prav intelektualnoi vlasnosti: monohr. Khmelnytskyi: Vyd-vo Khmelnytskoho universytetu upravlinnia ta prava, 2010. 192 s.
5. Apple and Samsung End Smartphone Patent Wars. URL: <https://www.nytimes.com/2018/06/27/technology/apple-samsung-smartphone-patent.html>.
6. Report of The Department Of Justice's Task Force On Intellectual Property – October 2014. URL: https://www.justice.gov/sites/default/files/olp/docs/ip_task_force_report.pdf.

7. Co-Owner & CEO of Computer Company Sentenced for Conspiring to Steal Intellectual Property. URL: <https://www.justice.gov/usao-sdoh/pr/co-owner-ceo-computer-company-sentenced-conspiring-steal-intellectual-property>.
8. Chinese Scientist Sentenced to Prison In Theft of Engineered Rice. URL: <https://www.justice.gov/usao-ks/pr/chinese-scientist-sentenced-prison-theft-engineered-rice>.
9. Pravo intelektualnoi vlasnosti: akad. kurs: pidruch. dlia stud. vyshchych navch. zakladiv / O. P. Orliuk, H. O. Androshchuk, O. B. Butnik-Siverskyi ta in.; Za red. O. P. Orliuk, O. D. Sviatotskoho. Kyiv, Vydavnychi Dim "In Yure", 2007. 696 s.
10. Sandul V. A. Hnoseolohichno-pravova kharakterystyka intelektualnoi vlasnosti. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. 2011. Vyp. 7. S. 238–242.